

DIRE DIO OGGI

«Dire Dio oggi». Il titolo del presente contributo richiama una questione assai complessa, particolarmente avvertita nell'attuale *koiné* teologica e culturale. Peraltro, il tema non è facile da circoscrivere: la materia che tenta di accostare è in continuo movimento e si lascia cogliere solo in superficie, sempre soggetta a clamorose smentite sulla fine certa o sul ritorno presunto di Dio nell'orizzonte di vita dell'uomo contemporaneo. A complicare la questione interviene poi l'alto tasso di ideologizzazione che accompagna qualsiasi rilettura del discorso su Dio nel contesto attuale; rilettura che sembra risolversi sempre in una opinione di parte, comunque impugnabile dal fronte avverso.

E però si tratta di una sfida con la quale siamo chiamati e in un certo senso obbligati a misurarci, pena l'impossibilità di «rendere ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Senza voler tentare una disamina delle tante posizioni che la letteratura – teologica e non – offre sull'argomento, vorrei tentare un percorso che, a partire dalla lettura dell'oggi inteso come contesto culturale radicalmente mutato, riesca a cogliere le possibilità e le condizioni per «dire» o «ri-dire Dio» all'uomo contemporaneo nel tempo della globalizzazione¹.

L'articolo, pur non entrando direttamente nella questione sollevata dall'ultimo Sinodo dei Vescovi sulla «nuova evangelizzazione»², può costituire un contributo in quella direzione. Per quanto l'evento non abbia suscitato l'attenzione sperata, forse perché travolto dagli eventi – l'atto di rinuncia di Benedetto XVI e l'elezione di papa Francesco – che hanno segnato la vita della Chiesa in questi ultimi mesi, ha posto una questione di fondo che merita di essere approfondita: che si tratti di evangelizzazione, ri-evangelizzazione o nuova evangelizzazione, la questione non riguarda tanto le tecniche di annuncio, ma la natura stessa del messaggio cristiano, che deve essere ri-detto oggi in modo che l'uomo conosca la buona notizia della salvezza in Gesù di Nazareth. Questo non è mai possibile se non si delinea con accuratezza il contesto in cui i credenti si trovano a «dire il Dio cristiano», e quali siano le condizioni che rendono possibile un annuncio e una testimonianza credibile. In fondo, si

¹ L'idea di accogliere la sfida del nostro tempo e rispondere con la “proposta impossibile” del Vangelo è stata sviluppata in modo originale da S. FAUSTI, *Elogio del nostro tempo. Modernità, libertà e cristianesimo*, Casale Monferrato 1996.

² SINODO DEI VESCOVI, XIII Assemblea generale ordinaria su «La nuova evangelizzazione» (Roma, 7-28 ottobre 2012): *Instrumentum laboris*, in *Il Regno Documenti* 57/13 (2012) 385-417; Messaggio al Popolo di Dio, in *Il Regno Documenti* 57/19 (2012) 584-591; Proposizioni finali, in *Il Regno Documenti* 57/19 (2012) 591-602.

tratta della sfida che Giovanni XXIII ha assegnato al Concilio Vaticano II, quando ha chiesto di ripensare secondo le condizioni dell'uomo contemporaneo il deposito della fede.

1. La lezione della storia

La porta d'ingresso di questo tentativo di rilettura non può che essere la storia. A ben vedere, la situazione attuale si presenta per certi versi assai simile a quella dei primi tempi della Chiesa³: come allora, anche oggi è in atto un confronto con la cultura dominante, segnata dalla decadenza, pervasa da spinte spiritualiste e da un bisogno dell'anima tipico delle società opulente, che vedono la propria fine e paiono incapaci di porvi rimedio; per altri versi la situazione è radicalmente mutata, per la diversa situazione del cristianesimo, che non è più una forza giovane, ritenuta una minaccia all'impero e alla sua *religio publica*, ma una istituzione con una storia e una tradizione di grande peso, che hanno direttamente segnato due millenni di storia dell'Occidente.

In particolare il Medioevo ha costruito un sistema sociale caratterizzabile come *respublica christiana*, identificabile con l'Occidente cristiano e, a livello politico, con il Sacro Romano Impero. Dominata dal papato dopo la lotta per le investiture, questa società si sviluppa in un vero e proprio regime di cristianità, dove tutto è ricondotto a Dio e alla sua autorità. Di questo Regno capo invisibile è Cristo, reso visibilmente presente dal papa, il quale concentra in sé ogni potere, espresso nelle due spade, quella spirituale e quella temporale⁴.

Si può dire che la modernità nasce quando la concezione teocratica del Medioevo è messa in crisi e a tutti i livelli inizia una rivendicazione di autonomia che diventerà sempre più estrema, fino alla negazione di Dio nell'ateismo. In ultima analisi, il pensiero dell'Occidente si presenta, dall'Umanesimo in poi, come la progressiva ribellione alla *civitas Dei* e alla tutela del cristianesimo in nome dell'autonomia dell'uomo.

³ Per un esame della situazione nei primi tempi del cristianesimo, cfr. G. RINALDI, *Cristianesimi nell'antichità. Sviluppi storici e contesti geografici (secoli I-VIII)*, Chieti 2008. Per una lettura in chiave più teologica, cfr. il classico testo di J. DANIELOU, *Messaggio evangelico e cultura ellenistica*, Bologna 1975 [originale francese: 1961], come pure il saggio di G. BARDY, *La conversione al cristianesimo nei primi secoli*, Milano 1975 [originale francese: 1947]. Molto utile anche M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Nuova edizione, Milano 2004.

⁴ Il testo ideologico di tale concezione è la Bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII, del 18 novembre 1302. Si legga anche l'opera di JACOPO DA VITERBO, *De regimine christiano*, 1302, con cui il teologo agostiniano tenta di difendere la concezione dell'universalismo cristiano, con al centro il papa, ormai messa in discussione dalla nascita degli Stati nazionali.

Per quanto note, vale la pena di ripercorrere velocemente le tappe di questa vicenda⁵, che segna l'estraniamento del mondo occidentale dal Dio cristiano, innescando quel processo che culminerà con il fenomeno della secolarizzazione⁶. Il punto di partenza non può che essere l'Umanesimo. Non serve qui proporre una disamina articolata di un fenomeno culturale che segnò la fine del Medioevo, né delle cause che lo determinarono. Basterà notare come il processo di trasformazione che toccò ogni ambito della cultura era segnato da un'ansia di "rinascimento" che riguardava, in ultima analisi, l'uomo. Le lettere, la filosofia, l'arte, la stessa vita quotidiana, soprattutto nelle città: tutto rivelava un orientamento nuovo, una mentalità che trovava il suo tratto distintivo nell'antropocentrismo: emergeva una nuova visione dell'uomo, che sempre più si percepiva svincolato da Dio e posto al centro dell'universo. Non risultava estraneo a questa mentalità l'interesse per i viaggi (non è un caso se la scoperta dell'America è posta come inizio cronologico dell'evo moderno) e per le ricerche di tipo scientifico e naturalistico, in un misto curioso di filosofia, scienza ed esoterismo.

Per quanto l'Umanesimo non misconoscesse il soprannaturale⁷, si consumò in questo periodo una dolorosa frattura tra Chiesa e pensiero umanistico-scientifico, con una radicale problematizzazione dei rapporti fede-ragione, fede-scienza. Il fossato tra fede e ragione si andò allargando a dismisura: razionalismo, empirismo, illuminismo altro non saranno che le tappe di un processo irreversibile e ormai inarrestabile che, con un moto di progressiva accelerazione, porterà Chiesa e mondo filosofico-scientifico su posizioni di polemica e di scontro frontale. All'autorità delle Sacre Scritture il secolo dei lumi contrapporrà la sua nuova *Summa: l'Encyclopédie*. La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino con i suoi ideali di *liberté, égalité, fraternité*, sembra sancire non solo la fine della *respublica christiana* o, se si vuole, dell'*ancien régime*, ma anche del rapporto fede-ragione. Fede equivale a ignoranza, oscurantismo, superstizione: destituita di ogni rilevanza e valore, è l'emblema di un mondo in via di smobilitazione; l'illuminismo, con il suo culto alla dea ragione, rap-

⁵ Non è qui il caso di citare opere a corredo bibliografico. Si tratta, infatti, di passaggi conosciuti di storia della filosofia, riletti in chiave di progressivo distacco dalla matrice del pensiero cristiano medioevale, da cui prendono progressivamente le distanze. Basterà una qualsiasi *Storia della filosofia* – ad esempio, di N. Abbagnano, Torino 1994-1999⁴, o di G. Reale e D. Antiseri, Brescia 1997 – per ricostruire i passaggi qui velocemente richiamati. Due opere mi hanno accompagnato nello sviluppo di questa rilettura: H. DE LUBAC, *Il dramma dell'umanesimo ateo*, Milano 1992 [originale francese: Paris 1943]; J. ALFARO, *Dal problema dell'uomo al problema di Dio*, Brescia 1991 [originale spagnolo: Salamanca 1988].

⁶ Per una lettura del fenomeno, cfr. C. TAYLOR, *L'età secolare*, Milano 2009.

⁷ Vale la pena di leggere un volume ingiustamente trascurato di DE LUBAC, *L'alba incompiuta del Rinascimento: Pico della Mirandola*, Milano 1977 [originale francese: Paris 1974].

presenta «l'uscita della specie umana dalla minore età» per raggiungere l'*âge des lumières*, che è poi l'*âge de la raison*. In questa presa di posizione a favore della ragione e della sua illimitata capacità di liberazione contro ogni forma di illusione religiosa consiste l'ateismo illuministico: si tratta, secondo una distinzione ormai classica, di "ateismo negativo", essendo la negazione di Dio e l'irrisione di ogni forma di religiosità la nota dominante di questo sistema di pensiero.

Con l'illuminismo la frattura con il passato è definitivamente consumata; soprattutto, è consumata la frattura tra fede e ragione. Nel momento in cui l'uomo pone il problema della conoscenza – che è inevitabilmente conoscenza di sé – come la questione della filosofia, Dio si allontana dall'orizzonte del pensiero umano.

È quanto si verifica nel criticismo kantiano⁸. Le tre grandi opere di Kant rispondono, in ultima analisi, a questioni propriamente antropologiche: che cosa l'uomo può sapere; che cosa deve fare; che cosa può sperare. La questione di Dio, risolta negativamente nella *Critica della ragion pura*, dove la capacità di conoscenza dell'uomo è ridotta all'orizzonte del fenomeno, e nella *Critica della ragion pratica*, dove l'agire morale dell'uomo non dipende dalla legge di Dio, ma dall'imperativo categorico, ritorna nella *Critica del giudizio*. Qui Dio rientra in gioco come presupposto e condizione per l'ottenimento della felicità eterna quale premio alla realizzazione della legge morale. In altre parole, l'affermazione di Dio appare come un postulato della coscienza morale orientata in senso teleologico, la *conditio sine qua non* che sola permette di realizzare in pienezza la speranza umana.

Ma questo passaggio dall'uomo a Dio, dalla questione antropologica a quella teologica dipende, in ultima analisi, dalla libera volontà dell'uomo⁹. Per cui non è vincolante, come ha ben compreso la sinistra hegeliana: dopo la stagione dell'idealismo tedesco, che trasferiva il problema della conoscenza all'Io assoluto, Feuerbach dedurrà coerentemente una posizione positivamente atea. È «il dramma dell'umanesimo ateo», costretto a negare Dio in nome dell'uomo e della sua dignità¹⁰. Senza questa opzione radicale, l'uomo continuerà a versare in uno stato di alienazione, perché continuerà a trasferire in Dio le sue perfezioni. I predicati di Dio, infatti, altro non sono che le perfezioni della natura umana assolutezzate, che negano l'uomo e mortificano la sua natura. sottrarsi a questo processo illusorio di proiezione, ritrasferendo le qualificazioni dell'essere divino all'uomo, che ne è il soggetto di diritto, è compito e sfida dell'uomo che voglia emanciparsi. Strettamente parlando, non si può parlare di

⁸ Cfr., in particolare, l'interpretazione di ALFARO, *Dal problema dell'uomo al problema di Dio*, 25-29.

⁹ La questione è stata posta acutamente sempre da Alfaro (*ibid.*).

¹⁰ Riprendo qui volutamente il titolo del saggio di DE LUBAC, *Il dramma dell'umanesimo ateo*.

ateismo, ma di umanesimo chiuso alla trascendenza, di antropoteismo: *homo homini deus*¹¹.

Tesi del genere esercitarono un profondo influsso sul giovane Marx, già attestato su posizioni di ateismo umanistico. Marx identifica l'alienazione proposta da Feuerbach con quello stato di estraniamento dell'uomo da se stesso tipico della società capitalistica: sta qui *in nuce* la tesi del materialismo storico, secondo cui ogni produzione umana, anche la più alta, è determinata dalla struttura economica della società e dai rapporti di produzione che danno origine alla divisione delle classi. Se tutto si risolve all'economia, la religione è sovrastruttura inutile e dannosa: la sola scelta coerente è l'ateismo.

Si sa quanto, per tutto «il secolo breve»¹², questa ideologia abbia segnato la vicenda storica dell'Occidente; ma non minore influsso ha avuto l'umanesimo ateo di Friedrich Nietzsche, il quale, ricollegandosi a Schopenhauer, propone la dottrina della volontà di potenza, plasticamente simbolizzata nell'immagine dell'*Übermensch*, il «superuomo», o meglio, l'«oltre-uomo»¹³. Già ai suoi esordi, Nietzsche, vagheggiando una rinascita della civiltà greca, rilegge la storia dell'Occidente, pagano e poi cristiano, come una scelta unilaterale e riduttiva dell'elemento apollineo, cioè della razionalità ottimistica, a scapito di quello dionisiaco, che è propriamente l'istinto tragico. Se nella composizione dei due elementi fondamentali sta la perfezione della forma (espressa nel teatro), l'esito della scelta razionalistica è il decadentismo nichilista.

In una ulteriore fase del suo pensiero, che da *Umano troppo umano* va a *Così parlò Zarathustra*, Nietzsche esplicita sempre più chiaramente una posizione atea: Dio è ridotto a un contenuto di coscienza che preclude all'uomo la piena espressione di sé. All'uomo che intende emanciparsi si impone la scelta necessaria – per essere se stesso – di proclamare la “morte di Dio”: «Noi siamo gli assassini di Dio», proclama laconicamente Nietzsche ne *La gaia scienza*:

«Dov'è andato Dio? – esclamò [l'uomo folle] – voglio dirvelo! *Noi lo abbiamo ucciso* – voi ed io! Noi tutti siamo i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo potuto bere il mare? Chi ci ha dato la spugna per cancellare tutto l'orizzonte? Che cosa abbiamo fatto quando abbiamo sciolto questa terra dalla catena del suo sole!... Non è il nostro un eterno precipitare? All'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Non stiamo forse vagando come attraverso

¹¹ L. FEUERBACH, *L'essenza del cristianesimo*, Bari-Roma 2006, 27.

¹² Il rimando è al saggio di E.J. HOBBSAWM, *Il secolo breve (1914/1991)*, Milano 1997 [originale inglese: 1997].

¹³ Si leggano le acute riflessioni di ALFARO, *Dal problema dell'uomo al problema di Dio*, 77-94.

un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte?»¹⁴.

La vertigine della morte di Dio è risolta nel destino tragico del «superuomo» o meglio, dell'«oltreuomo» – l'*Übermensch* – a cui nulla ormai è proibito e precluso. Se Dio è morto, all'uomo non rimane che prenderne il posto e diventare dio lui stesso. Questa scelta tragica porta l'uomo "al di là del bene e del male", addirittura al di là dell'umanità stessa. Non hanno più senso gli atteggiamenti che si appellano alla giustizia e alla verità, tanto meno alla carità: si deve essere capaci di vivere la vita della foresta in tutta la sua gioiosa spietatezza; e questo perché l'universo non ha né inizio, né fine, né un fine, ma è sostanzialmente eterno ritorno all'identico, un identico consegnato al caso, al gioco cieco delle forze. Dei due atteggiamenti allora possibili di fronte alla vita, quello della rinuncia e dell'ascesi e quello dell'*amor fati*, cioè dell'accettazione della vita nei suoi caratteri originali e irrazionali, Nietzsche sceglie il secondo. Di questa accettazione Dioniso è il simbolo e Zarathustra il profeta: è l'esaltazione della vita senza limiti¹⁵.

Come non riconoscere qui i caratteri di tanta società contemporanea, imbevuta delle idee dei tanti maestri del sospetto? «Dio è morto», cantava Francesco Guccini, dimostrando come posizioni di *élite* fossero diventate mentalità diffusa, quasi fenomeno di massa.

Dio è morto o, quantomeno, tace¹⁶; le sole verità possibili, o quantomeno plausibili, sono quelle costruite dall'uomo. Un uomo che si riduce sempre più a sistema nervoso a rischio di nevrosi (Freud), gettato nell'esistenza e consegnato all'angoscia (Heidegger, Jaspers), sempre sospeso tra l'Essere e il Nulla (Sartre): la filosofia dell'esistenza pare effetto e causa di un uomo che ha perduto Dio e si trova a dover fare i conti con la sua tragica solitudine.

Solitudine e angoscia moltiplicate a dismisura dalla tragedia di due guerre mondiali, con l'orrore della *Shoah*: «dov'è Dio?», è stato il grido dell'uomo di fronte alla barbarie senza senso, che pone la domanda radicale se sia ancora possibile parlare di Dio dopo Auschwitz¹⁷. La secolarizzazione come processo di emancipazione dell'uomo e del suo mondo da Dio in tutti gli ambiti della vita terrena sembrava aver

¹⁴ F. NIETZSCHE, *La gaia scienza*, n. 125, in ID., *Opere filosofiche*, I, Torino 2002, 207.

¹⁵ Cfr. NIETZSCHE, *Così parlò Zarathustra*, in ID., *Opere filosofiche*, I, Torino 2002, 359-711.

¹⁶ Cfr. l'interessante volume *Chi è come te tra i muti. L'uomo di fronte al silenzio di Dio*, che pubblica gli interventi della VI Cattedra dei non credenti, promossa e coordinata dal card. Martini, Milano 1993.

¹⁷ Cfr. almeno H. JONAS, *Il concetto di Dio dopo Auschwitz*, Genova 1993; cfr. anche, nell'ambito del corpo docente di questo Istituto Teologico, G. TANGORRA, *Crederci dopo Auschwitz*, Reggio Emilia 1996.

chiuso definitivamente ogni discorso sulla fede, espressione di un mondo mitico. Il '68, poi, appariva come il sigillo su questa vicenda; si poteva finalmente parlare di «eclissi del sacro»¹⁸, di morte della religione, di post-cristianesimo e di quant'altro la letteratura di genere ha potuto ideare.

2. La svolta antropologica

Va da sé che non basta dichiarare la morte di Dio o l'eclissi del sacro, perché questo avvenga. Ma l'esito del pensiero occidentale permette di individuare un atteggiamento di fondo che accompagna ogni discorso su Dio oggi. Al di là dei tratti che caratterizzano l'attuale sistema del mercato globale, l'esistenza dell'uomo in tutti i suoi aspetti è talmente segnata dalle domande circa la qualità della sua vita, da poter dire che la svolta epocale della cultura contemporanea va identificata con quella che è stata definita, con formula felice, la «svolta antropologica»¹⁹.

Il senso di tale svolta non sta propriamente nel taglio antropologico che oggi caratterizza tutte le scienze, diventate una indagine variata all'infinito sull'uomo in tutte le dimensioni della sua esistenza; o nel fatto che la filosofia contemporanea si identifichi sostanzialmente con l'antropologia filosofica. Questo è vero, ma è solo una conseguenza e una manifestazione di un fatto più semplice e profondo: che l'uomo scopre, pensa e propone se stesso come soggetto, come il centro in cui tutte le realtà trovano riferimento, fondamento e senso. Con formula sintetica, si potrebbe descrivere questo fenomeno come «l'uomo al centro».

Preparata dai fenomeni storici e di pensiero che abbiamo potuto appena accennare, la coscienza che l'uomo contemporaneo ha di se stesso ha conosciuto una evoluzione senza pari in questi ultimi decenni. Non che nel passato l'uomo non fosse oggetto di considerazione; ma l'esigenza di difendere la condizione umana individuale al di sopra di ogni altro interesse si è imposta con urgenza nuova e mai tanto acutamente avvertita dopo la seconda guerra mondiale, quando la violazione dei diritti umani aveva superato ogni margine di tollerabilità. Dal giorno in cui l'Assemblea generale

¹⁸ Rimane ancora attuale l'analisi di S. ACQUAVIVA, *L'eclissi del sacro nella civiltà industriale. Una teoria del movimento generale di dissacrazione e una sintesi della pratica religiosa nel mondo*, Milano 1975⁴.

¹⁹ Dopo le teorie di Feuerbach e Nietzsche in filosofia, di Freud e Jung in psicanalisi, di Darwin in ambito scientifico, alcuni autori del '900 – in particolare Max Scheler, Arnold Gehlen, Helmuth Plessner – si caratterizzano per la centralità data all'antropologia. Cfr., per farsi un'idea, V. RASINI, *L'essere umano. Percorsi dell'antropologia contemporanea*, Roma 2008; in senso più generale, R. MARTINELLI, *Uomo, natura, mondo. Il problema antropologico in filosofia*, Bologna 2004.

delle Nazioni Unite ha proclamato la *Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo* (10 dicembre 1948)²⁰ si sono moltiplicate le prese di coscienza di singoli, gruppi, popoli; le dichiarazioni e convenzioni che sottoscrivono i diritti fondamentali dell'uomo; le denunce di commissioni, organizzazioni, movimenti contro ogni genere di violazione di tali diritti.

Attraverso la coscienza della dignità della persona umana e dei suoi diritti è possibile leggere le conquiste, ma anche le tensioni e i conflitti del mondo contemporaneo. La forza di questo principio appare da tutto il sistema di relazioni, all'interno del quale si svolge l'intera vita dell'uomo.

Anzitutto la relazione alla natura: lo stato di sudditanza, vissuto come inserimento e dipendenza da un ordine precostituito, si è progressivamente rovesciato in un rapporto di dominio, che sottrae la natura alla dimensione sacrale, trasformandola in uno spazio a disposizione dell'uomo, nel quale egli stesso interviene secondo progetti e desideri propri, estranei – e spesso anche contrari – alle leggi della natura. Il capovolgimento di tale rapporto ha prodotto conseguenze a catena, che rivelano la dimensione di una crisi culturale senza precedenti. Questo perché il diverso atteggiamento verso la natura ha messo in crisi anche il rapporto con le forme di ordine che dalla natura sembravano derivare: l'autorità, le strutture sociali, lo stesso ordinamento della vita. Tutto è rimesso in questione e la storia appare una realtà tutta da costruire.

Così a livello sociale²¹: è con la nascita e lo sviluppo della società industriale che si verifica una più profonda presa di coscienza della dignità umana. Le ragioni sono evidenti: sia perché, nei processi di produzione della società precapitalistica, il lavoro prevale in modo chiaro sul capitale; sia perché la ridotta mobilità sociale, l'abitudine dei modelli di vita, insieme alla mentalità sacrale che sosteneva una pratica di rassegnazione evitano o attenuano le tensioni sociali, nonostante le evidenti ingiustizie nella spartizione delle ricchezze. La "rivoluzione industriale" mina in radice tale impostazione sacrale della vita e innesca un processo di evoluzione delle strutture e dei sistemi socio-economici, che porta presto alla modificazione totale del quadro sociale. Infatti, il sistema capitalistico finisce per creare a livello sociale due classi distinte ed opposte: quella di chi dal sistema è avvantaggiato e trae sempre più pro-

²⁰ Cfr. *Codice internazionale dei Diritti dell'Uomo*, cur. M. Scalabrino Spadea, Milano 1991; per una panoramica sul tema, cfr. *I Diritti umani. Dottrina e prassi*, dir. G. Concetti, Roma 1982; *Dizionario di Teologia della Pace*, cur. L. Lorenzetti, Bologna 1997, 337-352.

²¹ Interessante il saggio, ormai un classico, di P.L. BERGER – T. LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale*, Bologna 1969; da un punto di vista pedagogico, si può rammentare E. MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano 2000.

fitto e quella di chi è sempre più danneggiato e nel nuovo stato di cose è costretto a “vendere le proprie braccia”. Il cammino del movimento operaio, portando a un riequilibrio del conflitto capitale-lavoro, esprime l'accresciuta consapevolezza dell'uomo – spesso rivendicata con forme di lotta – in ordine ai propri diritti socio-economici.

Medesima consapevolezza si riscontra nell'evoluzione della coscienza politica. Parallelamente all'acquisizione del sistema democratico, si è verificato un processo di chiarificazione dei diritti fondamentali dell'uomo di fronte allo Stato. In tale ambito assume grande rilevanza il concetto di popolo: sinonimo di nazione al momento della nascita degli stati indipendenti, il termine è passato progressivamente a significare l'insieme dei cittadini di una nazione, nei quali risiede nativamente la sovranità, esercitata secondo modi e forme regolate dalle costituzioni. Tutto questo ha comportato una progressiva presa di coscienza del diritto di partecipazione di tutti alla vita dello Stato. L'autorità, sottratta al rivestimento ideologico che ne giustificava la concentrazione nelle mani di pochi, è diventata accessibile a tutti, non in forza di una funzione storicamente e socialmente consolidata, ma in base alle qualità personali di un individuo.

Né sembrano questi aspetti – per quanto fondamentali sul piano della convivenza umana – i più avvertiti. L'esito di quel lungo cammino di conquiste sembra risolversi, per l'uomo d'oggi, in una moltiplicata “percezione di sé”. Ricorro volutamente a un termine desunto dal mondo della psicologia, perché meglio di ogni altro rende un “sentire” generalizzato, dove in gioco non è una riflessione teorica sull'uomo, sui suoi diritti e su quant'altro concorre a disegnare un'antropologia; se questo è stato vero per la vicenda della filosofia moderna, sfociata nell'umanesimo ateo, quel processo ha concorso al diffondersi e stabilizzarsi di una mentalità diffusa che consiste, in ultima analisi, in un senso di acuta attenzione di ciascuno a se stesso, non tanto e non più sul piano delle idee, ma, appunto, della percezione di sé. È sintomatico che oggi la scienza dominante sia diventata la psicologia, non solo per le tante scuole di pensiero, ma per un fenomeno di volgarizzazione che la innalza a criterio di lettura dominante della realtà. Consapevolmente o meno, ma certo ormai istintivamente – quasi un riflesso condizionato – l'uomo ha imparato a porsi come criterio e valore ultimo, in relazione al quale tutti gli altri valori vengono determinati e discriminati. Prima viene l'«io» con le sue esigenze (e poco importa che siano diritti o solo bisogni, chè ormai i bisogni sono avvertiti come diritti da soddisfare) e poi tutto il resto – non solo i fatti e le cose, ma anche le persone e Dio – che dipende dalla mia decisione o non-decisione di accorgermi che esiste.

L'espressione estrema di questo primato del soggetto – si potrebbe ben dire, dell'ipertrofia dell'«io» – è l'attenzione al corpo che la sensibilità contemporanea ha

sviluppatissimo in modo quasi ossessivo²². Si potrebbe parlare di un ritorno del corpo che riarticola tutto intorno alla cura di sé come fenomeno di massa. Basta fotografare la mutazione degli ambienti sociali, con spazi e servizi sempre maggiori dedicati al tempo libero; la fatica fisica è sempre meno diretta alla produzione e più alla cura del corpo: schiere di gente che si dedica a *footing*, *jogging*, *body building* e quant'altro per mantenere il corpo in forma sono espressione di un modo di sentire la vita che ha radicalmente sovvertito le tradizionali gerarchie di valori; le insegne delle *beauty farm* con offerta di massaggi, terapie, cure e trucchi di ogni genere si moltiplicano dall'oggi al domani; distese di terra che una volta erano fonte di sussistenza, oggi sono tosate ad arte per il golf; la natura non è più vissuta come luogo dentro cui si vive, ma come ambiente in cui fare percorsi naturalistici. Si tratta, in termini non superficiali, di una espressione della società del benessere.

Per pesare un fenomeno di costume che ormai si è radicato in termini esponenziali, basta evocare due aspetti della nostra società opulenta: le diete e la medicina estetica. Il giro di affari intorno a queste pratiche esime da ogni ulteriore commento. Si assiste, ormai, all'ideologia del "salutismo": lo star bene a tutti i costi e a qualsiasi prezzo.

Questa mentalità si riflette anche sul modo di sentire la malattia²³: sempre di più la cura della salute diventa un evento globale che coinvolge tutto l'uomo. D'altronde, l'innalzamento della qualità della vita è anche diretta conseguenza dei progressi della medicina. Nel mondo occidentale, la malattia si sposta sempre più dall'ambito fisico a quello psico-somatico, con una diffusione esponenziale di disturbi che sono diretta conseguenza di un'organizzazione della società che minaccia l'equilibrio della persona. Lo *stress* come stato permanente delle persone è all'origine di malattie legate al sistema nervoso. La risposta a questo stato di cose sembra la diffusione di tecniche di rilassamento, dallo *yoga* alla meditazione trascendentale, o di psicoterapie a base corporea, che tentano vie di guarigione lavorando sul nesso che intercorre tra corpo e psiche. In questa direzione si capisce anche la fortuna della medicina olistica, in tutte le variabili possibili immaginabili.

Fin troppo facile rimarcare le contraddizioni di una simile riappropriazione del corpo. La denuncia del corpo-oggetto che ha caratterizzato il movimento femminista

²² La letteratura sull'argomento è ormai incontrollabile, anche in ambito teologico. In Italia il primo a prestare attenzione al tema è stato C. ROCCHETTA, *Per una teologia della corporeità*, Torino 1990; cfr. anche, per una riflessione su corpo e relazione, X. LACROIX, *Il corpo di carne. La dimensione etica, estetica e spirituale dell'amore*, Bologna 1996.

²³ Interessante, dal punto di vista di una comprensione della malattia in chiave psicologica, il *best-seller* di E. KÜBLER-ROSS, *La morte e il morire*, Assisi 1988⁵; un saggio che ha fatto fortuna è stato quello di M. DE HENNEZEL, *La morte amica. Lezioni di vita da chi sta per morire*, Milano 1996, con molte edizioni in pochi anni.

e la contestazione giovanile, con tutta la carica di contestazione dello *status quo* che portavano con sé, pare aver lasciato spazio a modi di vivere il corpo ben peggiori di quelli che volevano combattere. La radicale mutazione delle abitudini e delle convinzioni nel campo della sessualità appare segnata da una drammatica schisi tra sesso e amore, con ricadute profonde sulla relazione di coppia e, di conseguenza, sulla famiglia e sulla società intera.

Che dire poi dei modelli di vita, se le condizioni del successo sembrano dipendere più dalle misure del corpo o dagli attributi sessuali secondari allegramente esibiti, che dalla intelligenza e dalle competenze acquisite in lunghi anni di studio? D'altronde, se vincente è la "linea-body", perché stupirsi se le giovani generazioni altro non percepiscono che la legge della moda che tutto trasforma in immagine? O sorprendersi se poi crescono a dismisura le forme di rifiuto di sé e del proprio corpo, con le manifestazioni estreme dell'anoressia e della bulimia? O non vedere come si moltiplicano i fenomeni di violenza gratuita, la facilità con cui si arriva ad accanirsi contro la vita altrui; fenomeni che mostrano un'aggressività repressa e l'incapacità di dominio di sé?

Ma, nonostante tanti aspetti deteriori, un dato è certo: il corpo assume ormai la funzione di catalizzatore che assorbe tutti gli aspetti dell'esistenza, anche la dimensione interiore.

E questo ha i suoi riflessi sulla questione di come «dire Dio oggi». Se l'uomo non conosce – o non sembra conoscere – altra lingua che quella del corpo e dei suoi bisogni, in una specie di autoreferenzialità onnicomprensiva che tutto riduce alla misura del suo io, più che mai la Parola della fede dipenderà dall'uomo e dalle condizioni che egli decide di fissare a partire da sé, da un'autocoscienza che potrebbe anche diventare delirio di onnipotenza, pretesa di assolutezza chiusa ad ogni forma di trascendenza. Il rischio è tanto rilevante da porre in questione la possibilità stessa della fede. Eppure qui va situata e qui risuona in tutta la sua urgenza la questione del discorso su Dio: una riformulazione circa le condizioni del discorso su Dio sarebbe impossibile senza l'esame preventivo della svolta antropologica.

3. Il ritorno del sacro

La «rivincita di Dio»²⁴ potrebbe tuttavia passare per quel massiccio «ritorno del sacro» oggi in atto, che molti vedono come la fine del processo di estraneazione dell'uomo da Dio.

²⁴ Così titolava un saggio di G. KEPEL, *La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo*, Milano 1991.

A ben guardare, però, la ripresa dei temi religiosi o, più esattamente, “spirituali”, appare la radicalizzazione estrema della svolta antropologica. La forte attenzione per i temi religiosi si innesta in un atteggiamento di fondo che è reazione e insieme diretta conseguenza del modello di vita oggi dominante. Si può essere certi di non andare lontano dal vero quando si afferma che ci troviamo alla presenza di un moto pendolare della cultura che radicalizza, rovesciandolo, uno stesso fenomeno. Basti notare come gran parte di questi nuovi movimenti religiosi condividono l’orientamento di fondo della secolarizzazione, in quanto si oppongono, quasi per cerchi concentrici sempre più circoscritti e focalizzati, alla religione in genere, al cristianesimo, alla Chiesa, a Cristo.

Per questo la nuova religiosità, salutata un po’ frettolosamente come un ritorno ai valori spirituali, è ambigua: portatrice di un’apertura al trascendente, si risolve in un distacco e in un contrasto con le religioni istituzionali, soprattutto con il cristianesimo, che comporta l’abbandono delle Chiese a favore di una soggettivizzazione dei modelli e delle scelte di credenza. Una religiosità che privilegia l’aspetto psichico come via di risposta ai bisogni umani, soprattutto al senso di vuoto, di smarrimento e di confusione, in una ricerca, spesso alla cieca, di risposte al bisogno di identità.

Un simile contesto costituisce l’*humus* più propizio per la nascita e la diffusione di sette e gruppi e chiese libere (*free Churches*), di tele-predicatori e *leaders* carismatici che diventano punti di attrazione e di aggregazione, vettori di una felicità subito a portata di mano, fruibile a condizioni minime e a prezzi stracciati²⁵.

Così la nuova religiosità si dispiega in forme le più disparate, che vanno dall’astrologia alla magia all’esoterismo di varia denominazione fino alle rivisitazioni sincretistiche o delle grandi religioni storiche orientali o del cristianesimo stesso. Tracciare una mappa di questo fenomeno risulta impossibile; la nuova religiosità si articola in una rete di piccoli gruppi, difficilmente configurabili in un quadro preciso, per cui anche l’elencazione più aggiornata rischierebbe in brevissimo tempo di risultare superata, per l’evoluzione e il cambiamento continuo di situazione dei vari gruppi e per la frequenza con cui altri gruppi si formano e propongono il loro messaggio di salvezza.

Piuttosto sembra più utile rilevare le linee di tendenza del fenomeno e individuare le cause di un rimando così massiccio alle nuove forme di religiosità. Basterà un accenno, prendendo a prestito la rilettura che del *New Age* dava il cardinal Danneels nella sua lettera pastorale del 1990, significativamente intitolata *Cristo o l’Acquario*:

²⁵ La bibliografia è fuori ogni possibilità di controllo. Per farsi un’idea, cfr. la rivista trimestrale di cultura religiosa del GRIS, *Religioni e sette nel mondo*, che dal 1995 si dedica a far conoscere questo universo delle nuove religioni, dei nuovi movimenti, soprattutto in riferimento al fenomeno delle sette.

«New Age è difficile da definire. Non è una religione, ma è tuttavia religioso; non è una filosofia, ma è comunque una visione dell'uomo e del mondo, oltre che una chiave di interpretazione; non è una scienza, ma si basa su leggi 'scientifiche', anche se sono da ricercare nelle stelle. New Age è una nebulosa che contiene esoterismo, occultismo, pensiero mitico e magico sui segreti della vita e un briciolo di cristianesimo, il tutto mescolato a idee provenienti dall'astrofisica. [...] Le sue idee si sono largamente diffuse e sono divenute il patrimonio comune di un gran numero di associazioni, confraternite e movimenti... Tuttavia la sua eredità è già presente in milioni di persone, senza che ne siano ben coscienti. In effetti New Age non ha fondatori, né sede sociale, non ha libri sacri, né leaders, né dogmi. È una spiritualità in senso ampio, una spiritualità senza Dio né grazia. Essa sposa lo 'spirito del tempo'»²⁶.

Per quanto si debba sempre tener conto dell'incidenza che un fenomeno così diffuso ha sulla mentalità corrente e quindi sulla possibilità di ascolto dell'annuncio evangelico, non è un contesto del genere che permette di ripensare il discorso sul Dio cristiano. Tuttavia, questo «ritorno del sacro» mostra una direzione che tocca da vicino il discorso su Dio. Se si accetta l'ipotesi che la presente stagione di risveglio spirituale sia uno sviluppo – diretto o indiretto – della svolta antropologica, si dovrà dire che il fenomeno viene a rinforzo di una prospettiva oggi dominante, frutto – molto amaro, si direbbe – del processo di emancipazione da Dio.

In effetti, la negazione di Dio, consegnando l'uomo a se stesso e alla sua responsabilità, apriva la questione del futuro: se la sua destinazione ultima non è la comunione con Dio, qual è il senso, il fine e la fine della storia dell'uomo?

La domanda in un primo momento non ha trovato interlocutori, tutti presi da un'ebbrezza del progresso – una vera e propria ubriacatura ideologica – che ha sognato la società perfetta, l'uomo felice che usciva dalle mani non più di Dio, ma dell'uomo creatore di se stesso. Si radicava qui la pretesa di autonomia dell'uomo davanti al sacro, la rivendicazione di libertà nella costruzione del *saeculum*, paradigmaticamente espressa nella secolarizzazione. L'uomo non si pone più in atteggiamento di soggezione nei confronti dell'ambiente in cui vive e da cui dipende; il suo atteggiamento è quello dell'autonomia e della responsabilità di fronte alla natura, plasmata secondo le sue intenzioni e il suo progetto. Non più come parte di un ordine perfetto, quindi, costretto a leggi fissate *a priori* da Dio, o dal destino, o comunque da qualcosa o da qualcuno che lo sovrasta; l'uomo è invece l'autore del suo proprio mondo, non compiuto fino a quando lui stesso non lo porti a compimento con il suo intervento.

²⁶ Card. G. DANNEELS, *Cristo o l'Acquario. L'anticristo è tra noi?* Lettera pastorale del Natale 1990, Bergamo 1992, 25 [originale francese in *La Documentation Catholique*, 3 febbraio 1991, n. 2021].

Questo nuovo atteggiamento di fatto innesca e produce un rovesciamento di prospettiva: mentre un tempo l'uomo pensava se stesso a partire dal passato, dall'origine – “da dove vengo?” – l'uomo contemporaneo rifiuta l'«essere» per il «divenire», tutto proteso verso il futuro – “dove vado?” – che lui stesso si impegna a realizzare.

Ma, in questo rovesciamento di prospettiva, l'ideologia del progresso, ormai compromessa da catastrofi sempre più vaste, dovute a scelte sconsiderate in campo tecnico-scientifico, ha da tempo ceduto il passo a un sentimento di paura del futuro. Senza bisogno di accentuare i toni del catastrofismo, la minaccia di un inquinamento totale del pianeta fino alla distruzione dell'eco-sistema costituisce lo scenario prosimo venturo più probabile per l'umanità. La crisi ambientale – che si condensa intorno ai temi contraddittoriamente agitati dell'ecologia – è il problema dell'uomo contemporaneo, che rimanda al problema più radicale del suo destino.

È in tale contesto che si configura la ripresa prepotente del sacro, al punto che le questioni di senso sembrano coagularsi attorno alla questione spirituale. Mi pare utile e necessario fornire alcune annotazioni che mostrano come il risveglio spirituale oggi tanto di moda, più che un'opportunità, costituisca per l'annuncio evangelico una minaccia.

Nella visione olistica della realtà, tutto è uno: l'universo è un immenso corpo vivente, senza distinzioni: Dio e mondo, cielo e terra, anima e corpo, ragione e cuore, coscienza e inconscio sono aspetti complementari del tutto, positivo e negativo insieme (*yin* e *yang*), e l'uomo partecipa come la parte nel tutto, in cammino verso la piena fusione con Dio o – che poi è la stessa cosa – con il tutto. Si tratta di un panteismo, o meglio di un panenteismo – «Dio è il tutto», o «tutto è Dio» – che domina tanto le posizioni chiaramente moniste e immanentiste, caratterizzate in senso ecologista, faultrici di un ritorno alla terra come la grande madre, quanto le posizioni più dualiste, che affermano la trascendenza e quindi una visione separata dell'io. In questo secondo caso, il raggiungimento dell'unità è soltanto dilazionato e affidato a un cammino di tipo gnostico, che porta l'io a liberarsi della materia, di cui è prigioniero (secondo una visione neo-platonica) e a ricongiungersi con lo spirito.

Per raggiungere questo stato assumono grande importanza le tecniche di dilatazione di coscienza: l'io personale partecipa di una coscienza sovra-personale, una specie di inconscio collettivo, di memoria delle origini, sedimentata in immagini, simboli, miti, rappresentazioni archetipe e modi di pensare. Se l'uomo scende nel profondo di se stesso, raggiunge il “Sé”, vale a dire quella parte più autentica dell'uomo, più vicina a Dio, se non Dio essa stessa, secondo una visione gnostica; da questo profondo, il “Sé” entra in contatto con la memoria ancestrale e rintraccia e riconquista la propria condizione originaria mediante un cammino di illuminazione. Cammino che passa per una dilatazione della coscienza in stati mistici sopra-senso-

riali, che si possono provocare mediante esperienze limite: diffusissime quelle della “nuova nascita” o *rebirth*, dei “viaggi di avvicinamento alla morte” e soprattutto del *chenneling*: il contatto con entità del mondo sopra-sensibile, attraverso ricorso a pratiche para-normali a carattere esoterico e medianico.

Sono in gioco le vie della conoscenza segreta per il ritorno alla condizione divina, accessibili ora a pochi iniziati, ma che possono estendersi a tutti coloro che si porranno in questo stato di ricerca. Si spiega così l’abbondanza di messaggi, rivelazioni, visioni, dottrine segrete, capaci di portare gli iniziati alla verità e alla salvezza. Una salvezza che non è donata, ma ottenuta, realizzata mediante il cammino ascensionale dell’uomo: autoreddenzione, quindi, che trova la sua espressione paradigmatica nella *Giornata generale di supplica*, capace di riorientare il corso della storia in forza dell’energia emanata dalla concentrazione collettiva di tutti gli illuminati. E il desiderio e la volontà di questi sedicenti illuminati è la pace universale, l’armonia cosmica, l’amore, la luce, il ritorno allo stato originario dell’uomo, che era uno stato divino²⁷.

Difficile sottrarsi alla forza ammaliatrice di tali promesse. Le nuove correnti spirituali parlano un linguaggio che va dritto ai bisogni dell’uomo e promette di risolverli mediante lo sblocco del potenziale umano: l’uomo ha in sé tutte le potenzialità per autosalvarsi. Ogni uomo è in grado di raggiungere la felicità raggiungendo il centro di se stesso, in quanto è portatore di energie nascoste, cassate da culture e religioni oppressive, perché dogmatiche e moralistiche. L’uomo, riscoprendo la sua interiorità mediante il cammino introspettivo, può raggiungere il proprio vero “Sé” divino e ristabilire quel legame originario con la Coscienza planetaria, nella quale ogni singolarità si unifica.

A tutto questo si accosta, sul versante delle chiese istituzionali, un proliferare di esperienze religiose a carattere carismatico, che trovano nelle visioni, nei messaggi, nei miracoli una risposta al bisogno di sacro che attraversa l’anima dell’uomo tecnologico²⁸.

²⁷ Queste idee si possono reperire in tutti i testi New Age. A titolo di esempio, cito qui il romanzo di J. REDFIELD, *La profezia di Celestino*, Milano 1994, seguito dalla *Guida alla profezia di Celestino*, Milano 1995, e da *La visione di Celestino. Vivere la nuova consapevolezza spirituale*, Milano 1997. Ma non si allontana da questa visione P. COELHO, *Manuale del guerriero di luce*, Milano 1997. Questo movimento fonda le sue tesi anche sull’autorità di grandi scienziati in vari campi: uno su tutti, l’inventore della teoria quantica, F. CAPRA, *Il Tao della fisica*, Milano 1989; ID. – D. STEINDL-RAST, *L’universo come dimora. Conversazioni tra scienza e spiritualità*, Milano 1993. Per una visione d’insieme, cfr. «New Age 1», in GRIS, *Religioni e Sette nei mondo 2/1* (1996) 14-118; «New Age 2», in GRIS, *Religioni e Sette nei mondo 2/2* (1996) 15-131.

²⁸ Questo fatto domanda molta attenzione e cautela nell’interpretare fenomeni come Medjugorie, che ripetono molti aspetti di questa religiosità individualistica.

Liquidare tutto questo come un fenomeno di moda, a cui è possibile non prestare attenzione, sarebbe un grave errore di valutazione, segno di superficialità. Al di là di tutte le unilateralità e le contraddizioni, questo bisogno del sacro è comunque un segno dei tempi, che riflette l'irrequietezza e l'inquietudine dell'uomo d'oggi. Nella incredibile accelerazione di ritmi che contraddistingue la società contemporanea, priva ormai di radici dopo la rivoluzione del '68, sempre più inquadrata nei binari della società di massa, le ansie per un futuro sempre incompiuto da una parte, e la spersonalizzazione e massificazione della vita dall'altra spingono molti a cercare o ad accettare proposte di vita che sembrano offrire una soluzione facile e immediatamente efficace e liberante.

È intuitivo come il meccanismo che orienta le scelte verso questi nuovi culti sia il medesimo che presiede tutta la mentalità tecnico-scientifica: a domanda offerta, naturalmente con la promessa del massimo risultato con il minimo sforzo. Questi nuovi culti offrono un mondo di pace e di felicità a portata di mano, che non può non apparire come la conseguente trasposizione sul piano spirituale del benessere, quale prodotto ultimo del progresso tecnico-scientifico. La reazione all'insoddisfazione per il vuoto lasciato dalla mera prosperità materiale si muove sugli stessi registri del desiderio consumistico: soddisfare – e ciò che più importa, soddisfare subito – il bisogno di interiorità avvertito come superamento e soluzione dello stato di alienazione e di perdita di senso.

4. Dire il Dio cristiano oggi

Non è azzardato dire che i nuovi culti religiosi, come anche molte esperienze che trovano spazio dentro la Chiesa, costituiscono oggi la stessa sfida che lo gnosticismo ha rappresentato per la Chiesa dei primi secoli: ne va del futuro stesso del cristianesimo. È un momento di passaggio decisivo per la storia del cristianesimo, confrontato con una istanza religiosa che in vari modi pretende di superarlo e di sussumerlo in una forma di spiritualità più alta. E la sfida si presenta tanto più pericolosa, perché i temi cavalcati da questi movimenti religiosi non si configurano come intrinsecamente cattivi: pace e fratellanza universale, unità, luce, amore; energia e risveglio del potenziale umano, coscienza e realizzazione di sé; illuminazione, rinascita, perfezione, divinizzazione sono tutti termini che rimandano alla dimensione più profonda dell'uomo, quella spirituale.

Oggi come allora, la sola via che la Chiesa può percorrere è la riaffermazione della verità cristiana: «Il Verbo si fece carne e piantò la sua tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14). Non si tratta di una chiamata alla crociata. È piuttosto – al di là di ogni oscil-

lazione superficiale tra un facile irenismo e un settarismo fuori luogo – un ritorno all'essenzialità del *kerigma*, da proclamare con franchezza; con quella *parresía*, cioè, che è testimonianza, perché annuncia Gesù come Signore e Cristo con libertà gioiosa di parola e con coerenza di vita personale e comunitaria. In questa sfida, che i credenti devono porre prima a se stessi che agli altri, deve risuonare il monito che Ignazio di Antiochia rivolgeva ai tralliani:

«Siate sordi se qualcuno vi parla senza Gesù Cristo, della stirpe di David, figlio di Maria, che realmente nacque, mangiò e bevve. Egli realmente fu perseguitato sotto Ponzio Pilato, realmente fu crocifisso e morì alla presenza del cielo, della terra e degli inferi. Egli realmente risuscitò dai morti, perché lo risuscitò il Padre suo e similmente il Padre suo risusciterà in Gesù Cristo anche noi che crediamo in lui, e senza di lui non abbiamo la vera vita»²⁹.

Come a dire che la verità cristiana non può essere consegnata a una forma di relativismo che svuota la forza del Vangelo: «Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,23s).

Così, il punto di partenza per «dire Dio» non può che essere Gesù Cristo. Ma come dire Gesù Cristo all'uomo contemporaneo? Va da sé che l'annuncio, pur nella fedeltà più radicale al vangelo, deve essere formulato nel linguaggio dell'uomo d'oggi.

E se ciò che caratterizza l'attuale momento storico è il generalizzato smarrimento di senso, Cristo potrà essere presentato come la risposta, o addirittura come la domanda radicale alla vita dell'uomo. La vita e la morte, la gioia e il dolore, la libertà, la giustizia, la pace: tutto può essere compreso alla luce della vicenda di Gesù di Nazareth e del suo messaggio. Si tratta di correlare la vicenda di Gesù con la nostra esperienza di uomini, e di interrogare la sua storia alla luce delle domande di senso che appartengono all'uomo contemporaneo, e di lasciarsi istruire dalle sue scelte, dalla sua vicenda, dal suo insegnamento.

È in questa direzione che si muove il Concilio Vaticano II: dopo aver riflettuto sulla Chiesa *ad intra*, quando deve descrivere l'azione della Chiesa *ad extra*, torna al registro cristologico:

«In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota

²⁹ IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera ai Tralliani*, IX: PG 5, 669-670.

la sua altissima vocazione. Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità sueposte trovino in lui la loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è “l’immagine dell’invisibile Dio” (Col 1,15). Egli è l’uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo a ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato»³⁰.

È dunque a partire dall’umanità di Cristo che l’annuncio cristiano può oggi trovare attenzione nel cuore dell’uomo. Non che debba fermarsi a questa: la differenza cristiana passa per la dimensione ulteriore del mistero pasquale di Cristo, che apre l’uomo alla vita nuova nello Spirito. Tuttavia questo non può più essere detto attraverso una cristologia dall’alto: la lunga stagione del “Gesù storico” ha abituato i credenti di oggi a partire dalle vicende di Gesù per entrare nel cuore della sua identità messianica, e da qui, alla sua identità di Figlio del Padre³¹. Il rischio di molte proposte è di fermarsi alla vicenda umana, e perciò di ridurre Gesù a un uomo straordinario e il Vangelo a un discorso di sapienza umana. Tuttavia, nell’incontro tra l’umanità di Gesù e la storia degli uomini è data una possibilità unica di porre quelle domande di senso che abitano il cuore dell’uomo e che nel Vangelo trovano una risposta non scontata.

Forse qualcuno può pensare che in questo modo il messaggio cristiano venga a perdere il suo carattere di absolutezza, e si trovi derubricato a proposta di salvezza tra altre proposte. Ma è questa la situazione nella quale il cristianesimo è venuto trovarsi ed è questa la sfida che va assunta: proclamare – con la parola e ancor più con la vita – la “novità” assoluta di Gesù di Nazareth. Novità che non teme confronti quando è declinata sulla radicalità del Vangelo. D’altronde, la via del Vangelo non può che ripetere la logica dell’Incarnazione, che è la debolezza: Dio non si impone ma si offre alla comunione, il suo messaggio non costringe ma libera quanti lo accolgono nella fede. E così va annunciato, come dono che salva l’uomo, offerta gratuita della misericordia di Dio che in Cristo è venuto incontro ad ogni uomo.

³⁰ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale “Gaudium et spes” sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, n. 22.

³¹ È questa la via ormai praticata nell’esposizione della cristologia. Tra i tanti testi, mi piace ricordare l’agile ma denso volume di N. CAPIZZI, *Gesù risorto e i suoi testimoni. Introduzione alla cristologia e all’ecclesiologia fondamentale*, Roma 2007.

Non è qui possibile condurre un'analisi compiuta di tutto questo dinamismo della vita teologale che innalza la vita dell'uomo alla condizione del Figlio³². Per le suggestioni che è sempre capace di suscitare, rimando al libro "nuovissimo" di Romano Guardini, *L'essenza del cristianesimo* (l'originale tedesco è del 1938!)³³, che disegna con forza e chiarezza l'unicità e l'assolutezza di Gesù Cristo.

Mi sembra che un tratto particolare si debba comunque sottolineare. Più che in passato, l'annuncio cristiano dovrà marcare la dimensione della speranza³⁴. Non si tratta solo di un discorso di convenienza, ora che l'uomo è minacciato dal futuro che egli stesso si è costruito. L'evento cristiano di salvezza è costitutivamente escatologico: in Cristo è "già" dato «nella speranza» (Rm 8,24) ciò che noi attendiamo nella fede. Si tratta, perciò, di far risplendere la partecipazione già "qui e ora" ai beni messianici in forza della caparra dello Spirito, come pure l'instaurazione del Regno di Dio, che «non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito santo» (Rm 14,17).

In questa direzione, sarà sempre possibile mostrare come la vita cristiana è attraversata e sostenuta da una "tensione escatologica": è il quadro che prospetta il Concilio, quando, nella *Gaudium et spes*, mostra Cristo, uomo nuovo, nel quale trova risposta la domanda dell'uomo sul senso ultimo della vita³⁵. Ma l'inquietudine per Dio non potrà mai diventare una fuga dal mondo: la ricerca del Regno di Dio domanda anche una capacità critica verso tutte le risposte parziali che l'uomo ha preteso alla domanda sul senso della vita; capacità che deve riguardare anche le anticipazioni di quel Regno che la Chiesa ha potuto realizzare nella storia, e che con il tempo si sono svuotate della loro carica profetica ed escatologica. Come a dire che il credente è sempre provocato a nuove realizzazioni di giustizia e di pace, secondo l'azione dello Spirito del Signore; e che Dio si vede e si ascolta là dove la costruzione del

³² Su questo, cfr. D. VITALI, *Esistenza cristiana. Fede, speranza e carità*, Brescia 2001, 307-352. Di grande respiro, anche se non ha ottenuto l'attenzione che meritava, l'esortazione post-sinodale di Giovanni Paolo II, *Ecclesia in Europa* (28 giugno 2003), in *EV* 22, 413-589. In questa logica è stato impostato il XVI Forum Teologico Interdisciplinare dell'Istituto Teologico Leoniano (9 aprile 2011): "Ridisegnare l'orizzonte tra l'emergenza e la speranza": cfr. *Theologica Leoniana* 1 (2012) 9-51.

³³ R. GUARDINI, *L'essenza del cristianesimo*, Brescia 1984.

³⁴ Ho provato ad applicare queste riflessioni al tema della fede, speranza e carità, ripensando il ternario a partire dalla speranza come risposta alla questione del futuro: cfr. VITALI, *Esistenza cristiana*, 30-36; 343-352.

³⁵ «Tale e tanto grande è il mistero dell'uomo che si dispiega ai credenti attraverso la Rivelazione cristiana. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte che, al di fuori del suo Vangelo, ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, affinché, figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: *Abbà, Padre!*»: CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale "Gaudium et spes" sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, n. 22.

mondo è condotta come anticipazione del Regno, sempre rimessa in questione quando decade da quella tensione escatologica che si misura sulla pace e sulla giustizia escatologiche. La regola di questo vivere non può che essere «la fede che agisce per mezzo della carità» (Gal 5,7)!

In fondo, si tratta di un discorso impostato sul registro della credibilità. Credibilità della parola, ma ancor di più credibilità della testimonianza; credibilità del credente, ma ancora di più credibilità della Chiesa.

Sta qui l'ultima questione che vorrei richiamare: quella del soggetto. In un regime di cristianità, era al singolo che si richiedeva la testimonianza, fissando le condizioni perché fosse credibile e desse credibilità al messaggio annunciato. Oggi questo non basta più: in un contesto di pluralismo, dove i cristiani sono spesso una minoranza non di rado assai sparuta, il soggetto della testimonianza non può essere il singolo, ma la comunità cristiana stessa. Lo aveva già chiaramente compreso il Concilio Vaticano II:

«Questo popolo messianico, pur non comprendendo di fatto tutti gli uomini e apparendo talora come il piccole gregge, costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui preso per essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,12-16), è inviato a tutto il mondo»³⁶.

Né questo dipende da un obbligo estrinseco, o da una strategia di convenienza, ma è la diretta conseguenza della «non debole analogia» con cui il Concilio ha compreso la natura della Chiesa: se lo Spirito «concorpora» in unità il corpo ecclesiale analogamente a come Cristo ha assunto la natura umana come «vivo organi di salvezza»³⁷, allora la vita e la missione della Chiesa vanno pensati sulla misura di Cristo stesso: come Cristo, così la Chiesa. In questa logica il Concilio sviluppava l'analogia:

«Come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo, «sussistendo nella natura di Dio... spogliò se stesso, prendendo la natura di servo» (Fil 2,6-7) e per noi «da ricco che era si fece povero» (2Cor 8,9); così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria della terra, bensì per far conoscere, anche con il suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione»³⁸.

³⁶ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione dogmatica "Lumen gentium" sulla Chiesa*, n. 9.

³⁷ Cfr. *ibid.*, n. 8/a.

³⁸ *Ibid.*, n. 8/b.

Il fatto che la vita della Chiesa sia normata dall'esempio di Cristo invoca come prioritaria quella forma particolare di «dire Dio» che è la *sequela Christi*. Quando si tratta del discorso cristiano su Dio, non può mai trattarsi di una verità astratta, che si impone alla ragione, ma del Dio trinitario, e quindi della storia dell'amore che dal Padre attraverso il Figlio nello Spirito raggiunge l'uomo e nel Figlio per il dono dello Spirito introduce l'uomo nella stessa comunione trinitaria. In questa prospettiva 'incredibile' – perché supera ogni capacità di pensiero e di immaginazione dell'uomo e può essere unicamente accolta – si può capire come Tommaso d'Aquino dicesse che *actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem*³⁹: l'atto del credente non termina al concetto, non trova il suo senso e la sua finalità in una enunciazione, concettuale o verbale che sia, ma intende raggiungere la realtà che quel concetto esprime; e quella realtà non può che essere Gesù Cristo, e in lui la salvezza come partecipazione alla natura divina (cfr. 2 Pt 1,3s).

La fede è allora l'accoglimento e il riconoscimento del volto di Dio, che mi si offre non per astrazioni concettuali, ma nella vicenda di Gesù di Nazareth, nelle sue opere e parole e, ultimamente, nel mistero pasquale di morte e resurrezione. Gesù Cristo è colui nel quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9); è quindi il volto, la forma, la misura della verità cristiana, la determinazione visibile e quindi la garanzia di quella verità che è salvifica, perché si sostanzia della fedeltà irrevocabile di Dio all'uomo. In Lui è offerta all'uomo una condizione nuova, partecipata per grazia⁴⁰. Condizione, questa, che non è data se non dinamicamente: l'uomo è chiamato alla risposta nella continua obbedienza della fede, che assume e plasma tutto l'uomo – cuore, anima, mente, forze, come dice il Vangelo (Lc 10,27) – nella progressiva conformazione a Cristo.

Ma tale cammino di conformazione non avviene per scelte individuali, private, non è un percorso per iniziati; o meglio, si tratta di quella iniziazione cristiana, che non disgiunge mai l'esperienza di Cristo dall'appartenenza alla Chiesa e non trasforma mai il dono dello Spirito in una conoscenza segreta, privata. La fede, che è anzitutto della Chiesa (si è battezzati “nella fede della Chiesa”) diventa allora quello “spazio”, quel “luogo” nel quale entro, che mi assume e mi costituisce in una condizione nuova di esistenza e di interpretazione dell'esistenza. In altre parole, appartengo a una *koiné* linguistica, che (si) spiega la realtà in un certo modo, a partire dalla Rivelazione; né devo assumere tale visione della realtà acriticamente, ma, al contrario,

³⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 1, art. 2, ad 2.

⁴⁰ Può essere qui ripreso con frutto tutto il tema patristico, custodito e sviluppato dalla teologia ortodossa, della “divinizzazione”. Sul tema, cfr. almeno M. TENACE, *Dire l'uomo. II: Dall'immagine di Dio alla somiglianza. La salvezza come divinizzazione*, Roma 1997.

sono chiamato a offrire la mia comprensione della realtà, proprio perché, essendo “dentro” la fede, vivendola come un dono che mi sorpassa, mi costituisce, mi determina, mi misura, posso anche dare una testimonianza che mostra la fecondità della fede come principio di vita. Su questa esperienza ecclesiale della fede si fonda tutto il discorso sul Dio cristiano, e, perciò, la decisione di un credente a impegnarsi nella decisione di «rendere ragione della speranza» che lo anima (cfr. 1Pt 3,15), lasciandosi portare sempre più dentro «la sublime conoscenza di Gesù, mio Signore» (Fil 3,8).

DARIO VITALI